

Être ou ne pas être découvrable ? Une revue de littérature

Jean-Robert Bisailon - Doctorant (Sciences Politiques, UQAM-CEIM-LATICCE)

Dernière mise à jour le 8 août 2022

jr@iconoclaste.ca

Résumé	2
Introduction	2
Métadonnées et découvrabilité	4
Gouvernance des données	7
Intérêt public et gestion des données	11
Bibliographie	15

Résumé

Cette revue de littérature se penche sur les concepts et ouvrages clés pour comprendre la découvrabilité en ligne des contenus culturels et les prochains défis qui attendent celles et ceux qui souhaitent en activer et en mesurer les effets : indice de découvrabilité, traçage et identifiants uniques, profilage de goût, systèmes décisionnels automatisés et procédés de recommandation, transparence, données d'usage et données sensibles, confiance et audit des algorithmes, portabilité des données et autodétermination informationnelle.

Cette nécessité d'activation et de mesure de la découvrabilité s'inscrit plus largement dans la réflexion qui mobilise les chercheurs en économie politique préoccupés par la nouvelle concentration globalisée des acteurs de la distribution et de la diffusion des contenus culturels. Le recours à certaines bonnes pratiques, à des normes et standards peut-il garantir un accès équitable aux marchés, le contournement des barrières à la découvrabilité et le renforcement de la diversité culturelle ? Seul un travail neutre et méticuleux de mesure peut permettre d'en témoigner.

Citation de presse :

La meilleure gouvernance des données est certainement celle qui assure au sujet auquel les données correspondent d'en conserver le contrôle et d'en autoriser l'usage selon ses besoins.

Mots clés : métadonnées, découvrabilité, recommandation, diversité culturelle, algorithmes, systèmes décisionnels automatisés, gouvernance des données, identifiants uniques, projet de Loi C-11 (44-1), projet de Loi C-27 (44-1), UNESCO, autodétermination informationnelle

Introduction

Pour bien mesurer l'ampleur de la problématique de la découvrabilité, nous évoquerons d'abord le Whole Earth Catalog, ouvrage mythique qui a préfiguré le World Wide Web et aurait influencé nombre de personnages qui ont forgé l'esprit de la Silicon Valley (Turner, 2012). L'utopie qui y est développée est bel et bien de cataloguer et d'offrir dans un seul et même ouvrage la totalité des ressources et savoirs planétaires.

On dit que chaque jour, plus de 40 000 pièces musicales sont ajoutées sur les serveurs de Spotify (Shotwell, 2019) et que 5,6 milliards de recherches Google sont effectuées¹. La taille du Web oscille aujourd'hui autour des 40 milliards de pages². Les termes hyperoffre et infobésité sont désormais entrés dans le vocabulaire.

Les humains parcourent ces « catalogues » de contenus en faisant appel au langage naturel de tous les jours, mais, plus que jamais, ils sont aussi accompagnés pour le faire, à leur insu ou non, par des robots, des assistants à la recherche et à la prise de décision. Pour cela, il faut organiser des masses de renseignements et de contenus, effectuer un travail éditorial qui, à terme, sera plus ou moins assisté et offrira en retour assistance aux désormais incontournables algorithmes. Les acteurs de l'offre commerciale en ligne sont aujourd'hui construits sur ces immenses gisements numériques plus ou moins structurés. On parlera dès lors de lacs de données (data lake) et de marécages de données (data swamp) pour caractériser l'état

¹ Blogue HubSpot, consulté le 10 août 2021, <https://blog.hubspot.com/marketing/google-search-statistics>

² Site WorldWideWebSize, consulté le 10 août 2021, <https://www.worldwidewebsite.com/>

d'organisation de ces gisements. Les outils de recommandation auront, entre autres, recours - mais pas toujours - à des procédés d'analyse du langage naturel (ANL).

Les articles, les publications qui traitent des applications algorithmiques et de l'intelligence artificielle ne se comptent plus (Gibert, 2020; Zuboff, 2019; O'Neil, 2017; Cardon, 2015). Ceux qui traitent ces questions en relation avec la mise à disposition des contenus culturels et artistiques foisonnent (Farchy et Denis, 2020; Cervellin et al., 2020; Beuscart et al., 2019), mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre.

Pour l'équipe de chercheurs qui a travaillé à l'actuel ouvrage, les questions d'activation de la découvrabilité et de mesure qualitative de la mise à disposition des contenus culturels et artistiques en ligne constituent ces zones encore peu fouillées, pour lesquelles existent encore peu de données brutes à analyser et où l'enjeu de percer la boîte noire du secret commercial est significatif :

... violating terms of service is not only ethically possible, but might even be ethically required in some circumstances... If we only work with permission of Large Corporation, can we ever be critical of Large Corporation? (Eriksson et al., 2019, p. 188, cité par Bisailon, 2019c)

C'est en employant diverses techniques d'observation tant légales, que se situant en zones grises, analogues à celles employées par l'équipe du HUMlab de l'université de Umeå (Eriksson et al., 2019), que le LATICCE a créé, dès 2019, un premier prototype d'indice de découvrabilité. Rappelons que cet indice (ID) a pour objectif de mesurer la découvrabilité effective de contenus sur les plateformes d'écoute en ligne (PNEL) en employant une formule fondée sur divers paramètres de présence (P), visibilité (V), recommandation (R), concordance (c), pertinence (p) et nouveauté (n) :

$$ID (\%) = \left(\frac{P + V + R \left(\frac{c + p + n}{3} \right)}{3} \right)$$

Comme le présent ouvrage en fera foi, l'indice indique déjà de fortes asymétries dans l'offre, selon les plateformes et les produits.

Conséquemment, la découvrabilité et, de surcroît, les questions de barrières à la découvrabilité soulèvent des problématiques d'économie politique mondiale (Toledano, 2020; Rioux et al., 2015; Bellanger, 2014; Bouquillion, 2012); d'éthique des mécanismes de gouvernance de recours aux données et de la recommandation (Filion, 2021; Element AI, 2020; Open Data Institute, 2020; Hulin, 2020; Zuboff, 2019; Bortzmeyer, 2018; O'Neil, 2017); de régulation et de politiques publiques (Winseck, 2021; Wells, 2020; Vlassis et al., 2020; Innovation Canada, 29 janvier 2020; Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2019).

Enfin, il ne faut pas oublier que la problématique de la découvrabilité chevauche celle de la diversité des expressions culturelles. Une mesure de la découvrabilité emprunte forcément à la mesure de la diversité. Ainsi, nous voudrions insister de nouveau sur l'apport théorique de Stirling cité par Ranaivoson : la diversité est un mélange de variété, de répartition et de disparité (Vlassis et al. 2020, p. 131). La composition de l'indice du LATICCE repose en partie

sur ces paramètres théoriques et une validation scientifique plus approfondie de cette construction s'imposera tôt ou tard.

L'actuel chapitre revient sur les perles de la littérature scientifique et grise abordant la découvrabilité sous l'angle de ces problématiques. Nous les avons segmentées en trois sections : Métadonnées et découvrabilité, Gouvernance des données et enfin, Intérêt public et gestion des données.

Métadonnées et découvrabilité

Cette section s'emploie à réviser les problématiques de découvrabilité et de leurs solutions, vue d'un angle méthodologique et technique.

Nous y abordons les définitions de la découvrabilité, des métadonnées métiers et structurées, des données et des traces générées par les usagers. Ne faisons de même pour les concepts, technologies et méthodes fortement mobilisés par ces pratiques informatiques, tels les algorithmes, la rétro-ingénierie (techniques de moissonnage, recours légal ou délinquant aux connecteurs universels (API)), observations participatives, typologies, ontologies sémantiques, référentiels, normes et standards.

Dans leur document de stratégie commune (Québec, Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ministère de la Culture de France, 2020), les ministères français et québécois de la culture offrent sans contredit la définition actualisée la plus largement acceptée du concept de découvrabilité appliqué aux secteurs culturels :

La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. (p. 3)

Cette stratégie commune offre une synthèse digne de mention des enjeux auxquels les milieux culturels sont confrontés afin d'activer la découvrabilité des fichiers et savoirs culturels dans Internet, le réseau des réseaux. Elle présente le tout en 12 leviers. Ces défis sont regroupés en 4 volets : l'accompagnement des milieux, la mise à disposition des contenus, la mesure et l'analyse, les politiques publiques.

L'actuelle revue de littérature se penche surtout sur ces trois derniers volets et offre par la même occasion des clés qui permettront, nous le souhaitons, aux acteurs associatifs et institutionnels de mieux accompagner les milieux (le premier volet).

Dans son rapport sur l'effet des métadonnées sur les ventes de livres (Cervellin et al., 2020), la Société de gestion de la banque de titres de langue française (BTLF), constate de façon à la fois quantitative, sommaire, mais non-équivoque, à quel point l'utilisation de métadonnées de qualité a un effet positif sur les ventes de livres. Pour cela, elle observe notamment les résultats des ventes d'ouvrages qui présentent ou non une reproduction de la première de couverture (imagerie) sur les espaces consacrés à la vente de livres en ligne. Le résultat est clair, un objet mal présenté n'est pas autant consommé : pour les auteurs qui sont de grands vendeurs, avec une augmentation de près de 100 % de ventes. (p. 12)

Ce constat met la table pour l'actuel segment de notre revue de littérature. Face à ce défi, cette obligation de documenter et présenter adéquatement les œuvres diffusées en ligne, les éditeurs de contenus doivent s'adapter eu égard aux métadonnées, aux données structurées,

à la mise en condition technique précédant la distribution des produits et à la stratégie de l'offre.

Un premier constat général est celui de l'importance des identifiants uniques comme métadonnées clés. Dans un ouvrage technique qui traite de l'identification de contenus par radio-traçage (puces RFID) (Ilie-Zudor et al., 2011, p. 13), les auteurs sont catégoriques : one should always keep in mind that tracking and tracing is only possible on instances of unique identity.

Cette notion de traçage d'identités ou de références uniques est très présente lorsque la rémunération de contenus de propriété intellectuelle devient cruciale. Il n'est pas possible d'établir une reddition de comptes adéquate lorsque des ambiguïtés sont présentes, lorsque des homonymes viennent par exemple brouiller l'identification des titres des œuvres ou des ayants droit. Les identifiants uniques doivent être attribués tout en amont de la chaîne de distribution afin d'éviter les enjeux d'appariement entre les actifs numérisés et les ayants droit :

More than 46 million instances of unidentified songwriters or unknown copyright owner 'Notice of Intents (NOIs)' have been digitally filed with the US Copyright Office by streaming services since April 2016. (Resnikoff, 2017)

En bibliothéconomie, le concept de notices d'autorité repose sur l'idée d'établir une fiche documentaire unique pour un ouvrage et l'utilisation de l'ISNI et du VIAF comme identifiants passerelles permettent le discernement des identités des contributeurs (Angjeli, 2014). La valeur de l'ISBN n'est quant à elle plus à démontrer afin de permettre l'identification des publications et de leurs versions. Les ISBN sont émis en amont de la publication des ouvrages lors d'une étape dite de pré-publication.

Pour les secteurs de l'audiovisuel et de la musique enregistrée, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et son comité technique TC 46/SC 9 pour l'identification et la description a créé et administre divers identifiants uniques dont le rôle en matière de socle normatif n'est plus à démontrer : ISNI (pour les personnes morales, physiques et fictives), ISRC (pour les enregistrements sonores), ISWC (pour les œuvres musicales), EIDR – un identifiant de type DOI (Digital Object Identifier) pour le cinéma et la télévision, etc.

Ainsi, il est de mise de cerner non-seulement quels sont les divers identifiants uniques employés par les industries culturelles et les rôles joués par ceux-ci, mais plus globalement de définir ce qu'est une métadonnée et comment nous distinguons les termes donnés et métadonnées. Voyons comment les définit le Guide de bonnes pratiques : découvrabilité et données en culture (Québec, Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 2021) :

Le Guide de bonnes pratiques décrit les concepts et notions suivants : Données descriptives et données d'intérêt (i.e. métadonnées métiers), données structurées, référencement (SEO), données ouvertes, identifiants uniques, données d'usage, gouvernance, interopérabilité et normalisation (mutualisation). À juste titre, le guide insiste sur l'idée que l'indexation des contenus par le recours aux métadonnées a pour objectif de « créer du lien » afin de stimuler la remontée, la découvrabilité des actifs en ligne. ((Québec, Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 2021); Plamondon, 2019).

Wells, ou encore Casemajor et Sirois, se penchent sur la place que tiennent les données, métadonnées et la découvrabilité dans les modèles d'affaires des plateformes numériques

d'écoute en ligne (PNEL). Le profilage de goût des consommateurs que permettent les métadonnées d'identification des titres et des artistes, les données d'usage de la consommation, alimentent la recommandation algorithmique et modifie les rapports au sein de l'écosystème :

Le risque que représente le modèle des PNEL pour les acteurs traditionnels se situe dans la capacité de ces nouveaux acteurs à adapter leurs procédés en fonction des données qu'ils détiennent sur les consommateurs, dominant ainsi une concurrence qui ne dispose pas des mêmes informations. (Wells, 2018, p. 12)

Un modèle d'affaires basé sur le profilage d'usage et la recommandation algorithmique de contenus et/ou de publicités peut en effet se révéler très fructueux : la valorisation des données d'usage permet aux organisations ayant une composante numérique de personnaliser leur offre, de cibler de nouvelles clientèles, de fidéliser leur clientèle existante et d'améliorer leurs services. (Casemajor et Sirois, p. 23)

Mais que savons-nous de la qualité de la recommandation algorithmique? La puissance des algorithmes repose-t-elle sur leur efficacité à répondre aux attentes des abonnés (autonomie) ou sur leur capacité d'exercer de l'influence sur les abonnés (hétéronomie), ou sur ces deux variables?

Le streaming musical est un agent qui se situe entre deux types de musico-morphologie classique : le recours à sa collection de disques et l'écoute de la radio (Beuscart, 2019). De façon sommaire, la recommandation se fonde sur la collection pour proposer un flux radio dit personnalisé : un auditeur défini par ses traces d'activité et pris en charge par des machines (Ibid.). La revue de littérature et les recherches de Beuscart et al. ont tenté de circonscrire la place qu'occupe la recommandation dans les nouvelles habitudes d'écoute, entre autonomie et choix imposés (hétéronomie).

Cette recherche, fondée sur des données brutes tirées d'un panel de 3813 auditeurs français, a pour but de documenter les usages "pluriels et composites" découlant de l'intervention des algorithmes. À cet égard, les recherches qualitatives traduisant les observations du panel de Beuscart et al. se sont peu portées sur l'incidence du profilage de goût et davantage sur la portée quantitative de la recommandation en lien avec la fréquence d'écoute des abonnés. Un des résultats démontre ainsi que les utilisateurs actifs auront écouté une plus grande diversité de titres que ce que les radios hertziennes avaient eu, historiquement, l'habitude de proposer. Est-ce une indication à l'effet que les algorithmes favorisent la découverte et la variété, est-ce cela la découvrabilité? Si l'écoute d'une pièce à partir d'une liste éditoriale témoigne d'une plus grande influence algorithmique que l'écoute d'une pièce tirée d'une liste de favoris de l'utilisateur, cela ne nous dit toutefois rien de l'importance de la prise en compte du profilage de goût dans l'élaboration des listes éditoriales (editorial playlists - Eriksson, 2020, p. 419), ou de ce que nous appelons la « visibilité ».

Les travaux de Beuscart et al. se sont concentrés sur l'observation des comportements des usagers, et les travaux du LATICCE se sont quant à eux concentrés sur l'observation technique des comportements des plateformes tout en se demandant si les plateformes parviennent à combler les attentes de l'utilisateur autonome décrit par Beuscart.

Par ailleurs, la problématique qui se posait en amont de l'amorce des travaux du LATICCE consistait à valider la capacité de l'algorithme à bien traduire les attentes du personne eu

égard à un répertoire donné (francophone), en favorisant la découverte et la découvrabilité de propositions et de nouveautés pertinentes pour celui-ci.

En ce sens, le LATICCE est plus près des préoccupations de Eriksson et al. (2019) lorsque l'équipe se questionne sur l'incidence qu'ont sur les recommandations, les variables que sont l'âge et le sexe des abonnés :

Un des tests déterminants a consisté à utiliser de 17 à 96 robots ou persona, afin de mesurer la qualité des recommandations découlant de deux paramètres requis pour s'inscrire sur le service, soit l'âge et le sexe des abonnés. L'utilisation de méthodes de visualisation des données massives a permis de constater que, si le sexe des abonnés avait un certain impact sur les titres proposés, cela n'était le cas que sur les listes éditoriales et thématiques établies selon les marchés territoriaux, mais pas de façon granulaire dans les recommandations fondées sur le profilage comportemental en fonction du sexe (Bisaillon, 2019c) :

« There were simply no Discover recommendations in the huge database. » (Eriksson et al., 2019, p.143) - c.-à-d. qu'aucun des 96 robots programmés par l'équipe du HUMlab ne sont parvenus à identifier de données dites de recommandation corrélées à un profil d'abonné.

Nous le verrons, le secret d'affaires, l'audit et la régulation des algorithmes, le profilage de goût et ses paramètres éthiques sont des éléments clés qui devront être davantage étudiés et critiqués pour lever le voile sur le rôle que joue la recommandation dans la découvrabilité.

Gouvernance des données

Cette section s'emploie à réviser les problématiques de découvrabilité et de leurs solutions vues d'un angle organisationnel.

Nos observations incluent celles des organisations et structures de la société civile qui influencent l'agenda politique, qui régissent le cadre des pratiques en matière de découvrabilité, de recours à des normes et standards techniques : Internet Engineering Task Force (IETF), World Wide Web Consortium (W3C), Fondation Wikimedia, Fondation MetaBrainz, International Telecommunication Union (ITU-ONU), Internet Society (ISOC), Computer & Communications Industry Association (CCIA), Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Nos observations incluent celles des modèles de gouvernance classiques et émergents qui régissent le cadre des pratiques en matière de comportements éthiques ou abusifs, en matière de gestion, partage, ouverture et protection des données privées, publiques, personnelles ou sensibles : Règles et règlements, fiduciaires (Data Trust), consortiums, gouvernance par les pairs, conditions générales d'utilisation (CGU) et politiques de confidentialité (des PNEL).

Casemajor et Sirois (2021) proposent une définition claire de ce que sont les données personnelles sensibles et nous intiment à la prudence à leur égard :

L'enjeu de la confidentialité des données personnelles est particulièrement grand en ce qui a trait aux données sensibles, un type de données personnelles qui, lorsque révélées, peuvent contraindre l'exercice des libertés fondamentales de l'individu identifié ou le placer dans une situation indésirable. La CNIL explique que les données sensibles peuvent avoir trait, entre autres, à la santé, à l'origine ethnique, aux convictions religieuses ou philosophiques ou à l'orientation sexuelle d'un individu.

Si les données personnelles sensibles incluent l'origine et les convictions, les données concernant les goûts et les habitudes sont-elles des données sensibles? De fait, toutes ces données contribuent à alimenter les « modèles discriminatoires » et la « reconnaissance des modèles » abordés notamment par Clemens Apprich dans l'ouvrage collectif *Pattern Discrimination* (Apprich et al., 2018).

Ces questions renvoient au panoptique de Bentham et aux textes classiques de Foucault sur la surveillance (Foucault, 1979) où, essentiellement, un sujet se sent observé en permanence par les algorithmes de profilage, qu'il le soit ou non. Dans les faits, nos traces sont effectivement observées et collectées en permanence (Cardon, 2015), mais nous ne savons pas dans quelle mesure elles sont analysées et mises à profit par les procédés de recommandation. Nous ne savons pas davantage si elles le seront, ou pas, un jour, et quel est ce jour.

Sur ces enjeux éthiques en matière de gouvernance des données, Stefaan G. Verhulst, cofondateur et officier en chef de la recherche et du développement du GovLab de la New York University établit les balises qui suivent :

Face à la datification des sociétés, il importe de réfléchir au design de la réutilisation et de penser une nouvelle licence ou contrat social encadrant la donnée. Notamment l'utilisation des données non-prévue au moment de la collecte.

Les éléments à prendre en compte sont :

1. Le motif - Pourquoi avons-nous besoin d'une donnée au départ?
2. La nature - De quelles données parlons-nous?
3. L'imputabilité - Qui a accès aux données?
4. Le mode d'accès - Les données sont-elles ou non anonymisées?
5. La durée - À quel moment les données sont-elles utilisées ou détruites?
6. Le lieu - À quel endroit et sous quelle juridiction les données sont-elles conservées et mises à disposition?
7. Le contrat social - Existe-t-il un consensus sur les usages prévus et un commissaire responsable a-t-il été désigné?

(Centre for International Governance Innovation - Digital Technologies: Building Global Trust, Juin 2021)

Ce dernier élément souligné par Verhulst est particulièrement névralgique. Certes nous ne souhaitons pas que nos données soient stockées sans discernement, mais la question de la gouvernance devient cruciale au moment où nos données sont utilisées sans que nous en soyons avisés, pour réaliser des opérations dont nous sommes tributaires.

A posteriori, une impression de grande naïveté prévaut face à des pratiques dont on comprend qu'elles étaient pour partie néfastes. Mais faire le tri, au cas par cas, n'était pas évident pour les pouvoirs publics comme pour les observateurs alors que l'interventionnisme était considéré comme inefficace et l'innovation comme forcément positive. Mais pour faire le tri et comprendre les enjeux, globalement et secteur par secteur, il faut se donner les moyens de comprendre des entreprises sophistiquées et agiles qui, contrairement aux entreprises du monde physique, laissent peu de traces de leurs comportements, testent sans arrêt de nouvelles pratiques et sont opaques. Cette non-transparence dans les outils algorithmiques de classement ou d'appariement est, en outre, avec une certaine ironie, justifiée pour empêcher que certains utilisateurs ne manipulent les résultats des algorithmes au détriment

des autres. On peut imaginer que certains propriétaires d'algorithmes sont d'autant plus sensibles aux risques de manipulations qu'ils savent pour les avoir pratiquées, que c'est possible ! (Toledano, 2020, p. 11)

Or, Toledano et d'autres – comme Cathie O'Neil (2017), vont encore plus loin : La maîtrise des ingénieurs informatiques et des GAFAs sur leurs propres algorithmes n'est pas toujours démontrée, les tests portant sur les biais et la période d'incubation précédant le lancement d'une fonctionnalité pas toujours optimaux ou s'effectuant sous le signe de la prudence.

Sur l'influence, le contrôle exercé par les plateformes mondiales et les GAFAs, Stéphane Bortzmeyer, ingénieur et employé à l'AFNIC (registraire des noms de domaines .fr) fait plusieurs mises en garde :

Peu de gens savent ce qui se passe « derrière l'écran », quels sont les acteurs et intermédiaires présents dans la communication. (...) on ne peut alors qu'être utilisateur passif, sans avoir une représentation cohérente de la structure et du fonctionnement du réseau, et donc sans pouvoir influencer les débats politiques autour de l'Internet. (Bortzmeyer, 2018, p. 30)

Ces entreprises ne sont pas tout l'Internet, et ne contrôlent pas l'Internet (...). Mais il est exact de noter que ces acteurs posent des problèmes sérieux : (...)

- ils appliquent une censure privée, suivant leurs propres préjugés, ou suivant les « pressions amicales » des gouvernements;
- ils « séquestrent » leurs utilisateurs : difficile de quitter Facebook en raison de l' « effet réseau » (le fait qu'un service n'est utile qu'en fonction des autres personnes qui y sont) et ne sont donc pas soumis à une réelle concurrence;
- souvent, ils encouragent délibérément des comportements négatifs, par exemple tout un tas d'astuces visant à favoriser les contenus « viraux » (ceux qui se répandent vite, qu'ils soient importants ou triviaux, vrais ou faux), car ce sont ceux qui apportent de l'audience;
- comme tout outil de communication, ils ont une influence sur nos comportements, et il est important d'en être conscient et de se méfier de cette influence. (Bortzmeyer, 2018, p. 27)

L'architecture technique d'un système fait loi : un choix apparemment purement technique a en fait, des conséquences politiques directes. (Bortzmeyer, 2018, p. 58)

Ces conséquences politiques, Wells en identifie bon nombre liés à leurs impacts sur la rémunération des ayants droit et leurs dérives en matière de juste concurrence :

Même si les Québécois continuaient d'écouter très majoritairement des artistes québécois en s'abonnant aux PNEI, ce n'est qu'une toute petite partie des revenus générés qui reviendrait aux artistes québécois. Ainsi, même si la question de la découvrabilité doit être une priorité, il faut mesurer si les efforts pour l'améliorer ne seront pas vains, la structure de répartition des revenus leur étant structurellement défavorable. (Wells 2018, p. 19)

Est-il possible de développer des moyens de collecte de données qui donneraient à l'industrie québécoise la connaissance la plus intime de son marché immédiat ? Pour l'instant, on peut penser que les PNEI étrangères ont le monopole sur ces informations et ne sont

intéressées à les partager que si elles en tirent profit. Nous risquons donc collectivement de nous retrouver dans la situation où nous devons payer des entreprises étrangères pour connaître notre marché local. (Op. Cit. p. 20)

Les PNEI conservent l'exclusivité de presque toutes les informations qu'elles collectent (p. 22) ... Les données récoltées constituent en quelque sorte l'avantage concurrentiel des PNEI dans la production de nouveaux contenus. (Op. Cit. p. 23).

En ce sens, les milieux de pratique expriment leurs besoins pour plus de transparence numérique depuis 2014 avec la création de Fair Trade Music³.

Une interprétation ambitieuse de la directive (DANUM) 2019/790, pourrait cependant plaider pour un partage des données d'usage, dans l'intérêt conjugué des titulaires et des utilisateurs, dès lors qu'ils y consentent, afin de respecter leur vie privée. (Farchy et Denis, 2020, p. 196)

Il pourrait s'avérer utile tant pour les PNEI que leurs abonnés, que les logiques algorithmiques évoluent vers une plus grande interactivité afin de contrecarrer les bulles de filtrage, la redondance des recommandations et par ricochet permettre davantage de découvrabilité. Telle approche gagnant-gagnant pourrait constituer l'essence même d'une réglementation :

With a variance of behaviours and expectations as large as the scope of the human experience, one possible solution is to provide as many variations of Discover Weekly's recommendation engine as the number of Spotify users. Put another way, Spotify could ask their users to customize the discovery engine in order to respond to their recommendation needs. If I want to live in my bubble of renaissance Flemish counterpoint music, I can, by telling the algorithm to suggest highly similar music until I exhaust the Spotify catalogue. If I feel more explorative, I could move the slider towards the diversity end. This custom approach could ensure all users are happy with the music suggested. Each to their musical own. (Velardo, 2019)

Dans une vision émancipatrice des intelligences artificielles, un utilisateur aurait la possibilité d'alterner entre différents algorithmes qui décident du fil de lecture qui s'affiche dans les médias (...) créant ainsi une compréhension de leur fonctionnement. (Bourguignon, 2021)

Enfin, le modèle SOLID, actuellement promu par Tim Berners Lee (principal inventeur du World Wide Web (WWW) au tournant des années 1990 lors de ses travaux au CERN⁴), avec ses PODS (Personal Online Data Store), propose quant à lui de raffiner, non pas la recommandation, mais le contrôle même sur nos données personnelles, l'instauration de logiques de portabilité des données (au moment où l'on crée son profil d'abonné), l'autodétermination informationnelle de l'internaute : The idea of surveillance capitalism depends on your data going, by default, to somebody else, and Solid's default is that it goes to you. (Tim Berners Lee, cité par Harris, 2021)

Au Royaume-Uni, la BBC explore la technologie SOLID dans le but de permettre à la fois la recommandation de contenus fondée sur le profilage et le respect éthique des données personnelles : Technology like personal data stores could be transformative and support our ambition to create tailored and personalised content. (Sharp, 2021)

La meilleure gouvernance des données est certainement celle qui assure au sujet auquel les données correspondent d'en conserver le contrôle et d'en autoriser l'usage selon ses besoins.

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Trade_Music

⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

Intérêt public et gestion des données

Cette section s'emploie à traiter des problématiques de découvrabilité et de leurs solutions vues de l'angle institutionnel et des politiques publiques.

Nous étudions d'un angle politique, les lois et projets de lois, chartes, déclarations de principes, la création ou la transformation d'institutions dédiées à l'encadrement des pratiques numériques en matière de découvrabilité, de protection des données, de commerce et d'économie.

La puissance du discours des GAFAs ne doit pas être sous-estimée : leurs dirigeants sont des esprits brillants et le discours de l'efficacité contre la bureaucratie, forcément tatillonne et mal informée, est séduisant. Ils exercent un lobbying très efficace pour défendre l'absence de réglementation au nom de l'innovation. (...) Eux, arrivent à s'extraire du droit commun, à verrouiller la concurrence, à définir leurs propres règles en s'appuyant sur l'efficacité des outils numériques et à (nous) les imposer, alors que notre organisation politique et institutionnelle s'est arrêtée au XXe siècle. Il faut maintenant partager la compréhension de ce nouveau monde et reprendre l'initiative. (Toledano, 2020, p. 12-13)

Sur les algorithmes sophistiqués, apprenants, qui évoluent par le truchement de l'apprentissage automatique (machine learning), Guèvremont, de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, précise l'enjeu :

(...) ils deviennent une véritable « boîte noire » dans la mesure où il n'est pas possible d'avoir une emprise sur le résultat final ou encore de retracer le traitement des données. De plus, étant donné la place centrale qu'occupe la recommandation de contenus sur les plateformes numériques, ces dernières ne dévoilent pas le fonctionnement des algorithmes qui ont fait leur succès (...) (Guèvremont et al., 2019)

Ces boîtes noires, dont les calculs reposent sur le conditionnement préalable des contenus, le profilage de goût, les données personnelles des usagers, posent véritablement des défis de participation des ayants droit et des défis éthiques. Il faut ainsi rechercher l'atteinte de nouveaux équilibres réglementaires entre la liberté d'entreprendre, la liberté d'innover et la protection des droits humains.

La fin de la session parlementaire canadienne pour les vacances d'été et le déclenchement d'élections générales canadiennes à l'automne 2021 auront reporté l'adoption de deux projets de lois intimement liés et déterminants pour l'agenda qui nous occupe; le projet C-10-432 modifiant la loi sur la radiodiffusion et proposant d'élargir la portée de celle-ci pour inclure les plateformes en ligne, puis le projet C-11-432 sur la protection de la vie privée des consommateurs et la protection des renseignements et des données personnelles.

La réélection du parti libéral du Canada à l'automne 2021 a permis la réintroduction du projet de loi C-10-432 sous l'appellation C-11-441, à ne pas confondre avec le C-11-432 de la 43e session parlementaire. Le projet de loi C-11-432 a quant à lui été remplacé le 16 juin 2022, par le projet C-27-441. C-11-441 a été adopté par la Chambre des communes le 21 juin 2022. Il sera soumis au Sénat canadien pour sanction royale à l'automne 2022. (APEM, 2022, 21 juin). Le projet C-27 était déposé au moment d'écrire ces lignes.

Le projet C-10 initial avait introduit la possibilité pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d'exiger des entreprises en ligne, de radiodiffusion de médias numériques, de retransmission de nouveaux médias, de s'enregistrer auprès de ses

instances, démarche analogue à celles des entreprises de radiodiffusion canadiennes, qui doivent obtenir une licence d'exploitation. Le projet C-10 faisait sauter l'Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques de 2012 en abrogeant la notion de retransmetteur de nouveaux médias et en soumettant tous les acteurs à la réglementation (Canada, 2020, 3 novembre, (C-10), article 34 (1), (2), (3), p. 34).

Le manque présumé de précision des définitions et de la portée du devoir de s'enregistrer ont provoqués une levée de boucliers de la part d'experts numériques, notamment du côté du Centre for International Governance Innovation (CIGI), qui iront jusqu'à demander l'abandon du projet (Winseck, 2021). Winseck soutient néanmoins l'idée que les entreprises du GAFAM ne peuvent plus continuer à unilatéralement fixer leurs règles et que ces entreprises dominantes ne doivent pas corseter le futur développement d'internet à leur seule image.

Car s'il est important de définir une entreprise de radiodiffusion, le LATICCE considère que le défi principal se situe dans la régulation de l'usage des technologies de ruptures innovantes par ces entreprises.

Il est largement admis que les algorithmes peuvent induire des biais, générer un effet Larsen de la donnée (Feedback Loop) où le biais engendre de nouveaux biais. O'Neil souligne l'importance de conduire des recherches universitaires indépendantes et externes (par exemple le Web Transparency and Accountability Project de Princeton) (2018, p. 210-212).

Google, for example, has prohibited researchers from creating scores of fake profiles in order to map the bias of the search engine. If the company does in fact carry out bias audits, its preference is to keep them internal. (p. 211)

O'Neil mise sur le fait que les internautes sont de plus en plus conscients des biais algorithmiques et qu'ils exigeront à terme une transparence que les plateformes ne pourront entièrement leur refuser. Soulignons l'émergence récente de procédés de rétro-ingénierie tels SHAP (SHapley Additive exPlanations) ou Partial Dependence Plot (PDP) qui permettent l'analyse extérieure des algorithmes par régression (Molnar, 2019).

Dans cet esprit, le rapport Yale, commandé en amont du processus de révision de la loi sur la radiodiffusion, avançait l'idée de soumettre les acteurs du numérique à des règles de soutien à la découvrabilité (recommandations 59, 61, 63, 65, 73) et à des mesures d'audit des algorithmes (recommandation 63) :

Recommandation 63 : Afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent faire des choix éclairés, que le contenu canadien ait une visibilité adéquate et que celui-ci soit facilement repérable dans les services utilisés au pays, nous recommandons que le CRTC impose des obligations de découvrabilité à toutes les entreprises de contenu audio ou audiovisuel de divertissement, comme il l'estime approprié, y compris :

1. Des obligations de catalogue ou de présentation;
2. Des obligations de mise en valeur;
3. L'obligation d'offrir des choix de contenu médiatique canadien;
4. Des obligations de transparence, notamment envers le CRTC quant au fonctionnement des algorithmes, y compris des exigences d'audit.

(Industrie Canada, 2020, Rapport Yale)

La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) impliquée activement à la fois dans la critique et la promotion de C-10 s'oppose à la dispense de réglementation pour les

services de programmation (article 10 (1) g) notamment lorsque les autres utilisateurs (les usagers) des médias sociaux numériques contribuent au téléversement de contenus (article 2.1) (Coalition pour la diversité des expressions culturelles, 2021), pensons notamment aux exceptions YouTube et Facebook.

Le projet C-10 reprend à son compte la notion de découvrabilité :

Le Conseil peut, dans l'exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l'exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu'il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, y compris des conditions concernant :

b) la présentation des émissions que peut sélectionner le public, y compris la découvrabilité des émissions canadiennes; (Canada, 2020, 3 novembre, (C-10), article 9.1 (1) b, p. 6)

Les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation dans la mesure appropriée à leur nature. (Canada, 2020, 3 novembre, (C-10), article 3 (1) f, p. 2)

La question de mesure appropriée à leur nature présidant l'obligation de faire appel aux créateurs canadiens laisse ouverte la possibilité d'invoquer de nouveaux droits des consommateurs à bénéficier de services qui reposent sur l'innovation et répondent à leurs habitudes personnelles, leurs profils de goût, tel qu'établis par les outils de recommandation et l'intelligence artificielle.

À ce titre, ni le projet de loi, ni les critiques et commentaires formulés par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) n'évoquent la nécessité d'observer et de valider, le cas échéant, le fonctionnement des algorithmes et des outils de recommandation comme le suggérait le rapport Yale. Comme le souligne Wells (2020) :

(...) la définition du contrôle de la programmation n'est pas explicite sur le rôle joué par les algorithmes (...) Les travaux de mesure de la découvrabilité du LATICCE, la mobilisation de nouveaux outils techniques et l'application de méthodes telles que les bases de données en graphes, l'appariement par identifiants uniques ou l'analyse profonde de paquets ouvrent des pistes de perfectionnement des méthodes de surveillance sans lesquelles toute application de réglementation future, en contexte numérique, se verrait de toute façon vouée à l'échec (...) Faire abstraction de l'impact des algorithmes dans la définition de « contrôle de la programmation » ramène la portée de la loi vingt ans en arrière.

Le DCMS britannique (Department for Digital, Culture, Media & Sport), dans sa stratégie nationale de la donnée de décembre 2020, s'appuyant sur un rapport du Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI), se prononce sur ces enjeux en ces termes :

We must further ensure that data-driven technologies and AI are a force for good. Biases arising from data or algorithm use will need to be addressed to ensure that data's potential is harnessed to drive a better, more inclusive, and less biased society rather than entrenching existing problems. This is part of using data in an ethical and responsible way. (GOV.UK, 2020)

Comme au Royaume-Uni, le Canada établit un lien entre les transformations qui caractérisent les entreprises des médias et des communications et les enjeux éthiques soulevés de l'usage par celles-ci de technologies fondées sur les données. Ainsi, C-10-432 (C-11-441) ne peut être observée sans l'éclairage de C-11-432 (C-27-441). L'exemple britannique a pour force de croiser explicitement cette relation.

C-11 avance l'idée que les organisations récoltant des données personnelles doivent obtenir un consentement, offrir l'option d'un retrait du consentement (article 17 - toujours présent dans C-27) ainsi que l'option d'un retrait des données récoltées (C-11-432 article 55). Le projet de loi repose sur la notion de transaction entre une organisation et un individu. Or, si les mots algorithmes ou intelligence artificielle ne sont pas employés, C-11 et C-27 se penchent selon les termes qui suivent sur les systèmes décisionnels automatisés :

Article 63 (3) Si l'organisation a utilisé un système décisionnel automatisé pour faire une prédiction, formuler une recommandation ou prendre une décision concernant l'individu, elle lui fournit, à sa demande, une explication de la prédiction, de la recommandation ou de la décision et lui indique la provenance des renseignements personnels utilisés pour faire la prédiction, formuler la recommandation ou prendre la décision. (Canada, 16 juin 2022, p. 31)

Il est relativement facile de saisir l'esprit d'un tel article lorsqu'il s'agit de décider si un assureur ou un service de prêts financiers a agi avec diligence lors d'une prise de décision en regard d'une demande, mais il apparaît alambiqué d'interpréter un tel texte de loi lorsqu'il s'agit pour une PNEL de proposer des contenus culturels à un abonné ou pour ce dernier de connaître les motifs en vertu desquels tel ou tel autre contenu lui est proposé ou forcé. Si la chose nous semble fondée, il apparaît utopique, à première vue, de demander un tel droit de regard sur les processus décisionnels. Ainsi, une mesure extérieure, plus pondérée de la découvrabilité, semble plus réaliste.

C-11 (C-27) se penche aussi sur les données dérivées et la mobilité des données. Ces concepts, appliqués au profilage de goût d'un abonné à une PNEL, interrogent le cadre entourant la revente et le partage des profils de goût d'abonnés à des fins de recommandation par des plateformes autres que celles qui dressent de tels profils. La firme Harley-Davidson aimerait certainement connaître les internautes qui écoutent le film Easy Rider et sa trame sonore. Enfin, un nouveau Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données serait créé au Canada.

L'UNESCO, lors de sa mise à jour de 2015 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, a publié une série de directives opérationnelles ou mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles. Si les innovations majeures que représentent les algorithmes et l'intelligence artificielle n'y sont pas traitées, de nombreuses déclarations de principes soutiennent l'importance à accorder à la distribution conséquente des contenus. C'est là, bien entendu, un prérequis.

L'effort de mesure de la découvrabilité du LATICCE vient répondre de façon pragmatique à divers principes directeurs énoncés dans cette mise à jour. Mentionnons notamment le 5^e principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement : La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d'y participer et d'en jouir.

Les PNEL doivent garantir un accès de leurs serveurs aux contenus artistiques, sans discrimination. Toutefois, la directive de l'UNESCO pourrait aller plus loin et il pourrait être judicieux de spécifier que la distribution des contenus devrait être assujettie à des normes et standards de formats et de documentation; le 7^e principe d'accès équitable, qui renvoie aux principes de neutralité des réseaux ou : L'accès équitable à une gamme riche et diversifiée d'expressions culturelles provenant du monde entier et l'accès des cultures aux moyens d'expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la

diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle se pose quant à lui en regard des usagers afin de leur garantir une richesse de contenus. Ici, l'UNESCO pourrait raffiner son cadre et se pencher sur l'usage des algorithmes de profilage de goût. L'accès est de plus en plus sujet à une panoplie de manœuvres éditoriales et son caractère équitable doit être protégé par davantage de critères (UNESCO, 2015, p. 16).

Sur le plan réglementaire, il se pourrait, par conséquent, qu'il vaille mieux réformer certains aspects de la distribution et offrir plus de protection pour assurer un accès équitable et ce, tout en tenant compte des besoins en matière de recommandation et de soutien à la découverte de contenus.

On lit souvent que la loi applicable à un site web serait, ou devrait être, celle de l'endroit physique où se trouve le serveur (...) je note qu'avec les Content Delivery Network (CDN, tels Akamai ou Fastly), le « serveur » est réparti sur toute la planète (...) Vous croyez que vous accédez à un site web canadien et c'est une machine située en Allemagne qui vous répond. (Bortzmeyer, 2018, p. 62)

La particularité de la « gouvernance de l'Internet » est que l'Internet n'a pas la structure bien définie d'un État-nation, d'une entreprise, ou d'une association. En fait, il n'a même pas de structure claire. (...) Mais cette absence de centre a aussi des avantages : elle évite l'abus de pouvoir par une autorité. Internet est donc à bien des égards un cas particulier dans le monde des sciences politiques. C'est un bien commun, au sens où il s'agit d'une infrastructure partagée, et qui ne fonctionne pas toute seule. Comment se fait-il que, bien que les acteurs soient concurrents, voire franchement ennemis, il puisse fonctionner? C'est probablement que tout le monde a intérêt à ce que l'Internet marche. (Bortzmeyer, 2018, p. 90-92)

Pour que l'Internet marche, il faut s'assurer du maintien d'un niveau de confiance optimal à l'égard de cette technologie et il faut pouvoir rendre des comptes. Par conséquent, il est primordial que les usagers de ces écosystèmes sachent qu'il existe des outils de surveillance de l'accès aux contenus, d'analyse des biais algorithmiques et de mesure des barrières à la découvrabilité, adossés à des méthodologies les plus claires possibles. Ces garanties en matière de transparence et de respect de règles éthiques pourront avoir une incidence directe sur les niveaux de confiance qui permettront que « L'Internet marche ».

Bibliographie

Aaronson, S. A. (2019). Data is different, and that's why the world needs a new approach to governing cross-border data flows. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 21(5), 441-460. <https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2019-0021>

ACEI-CIRA. (s. d.). Rapport annuel aux membres pour l'année financière 2020. L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI). <https://www.cira.ca/fr/node/9101>

Anciaux, A., Farchy, J. et Méadel, C. (2017a). Données personnelles et droits de propriété : quatre chantiers et un enterrement. *Revue d'économie industrielle*, 158(2), 9-41. https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=REI_158_0009
<https://www.cairn.info/revue-d-economie-industrielle-2017-2-page-9.htm>

- Anciaux, A., Farchy, J. et Méadel, C. (2017b). L'instauration de droits de propriété sur les données personnelles : une légitimité économique contestable. *Revue d'économie industrielle*, 158(2), 9-41. <https://doi.org/10.4000/rei.6540>
- Angjeli, A. (2014). ISNI and VIAF – Transforming ways of trustfully consolidating identities. IFLA: World Library and Information Congress, 1-19. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1350.8640>
- APEM. (2022, 21 juin). L'APEM applaudit l'avancée cruciale du projet de loi C-11, adopté par la Chambre des communes. APEM. <https://apem.ca/lapem-applaudit-lavancee-cruciale-du-projet-de-loi-c-11-adopte-par-la-chambre-des-communes/>
- Astor, P. (2016, mai). L'économie du streaming en quête d'un nouveau contrat de confiance. *Juris art etc.*, (35), 28-32.
- Bank, M., Duffy, F., Leyendecker, V. et Silva, M. (2021, août). The lobby network - Big Tech's web of influence in the EU. Corporate Europe Observatory and LobbyControl e.V.
- Bellanger, P. (2014). *La souveraineté numérique*. Éditions Stock.
- Beuscart, J.-S., Coavoux, S. et Maillard, S. (2019). Les algorithmes de recommandation musicale et l'autonomie de l'auditeur: Analyse des écoutes d'un panel d'utilisateurs de streaming. *Réseaux*, n° 213(1), 17. <https://doi.org/10.3917/res.213.0017>
- Bisaillon, J.-R. (2013). Métadonnées et politique numérique du répertoire musical québécois : un essai de mobilisation des connaissances dans le nouvel environnement numérique, 130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3605517>
- Bisaillon, J.-R. (2016). Les métadonnées musicales - Vers l'atteinte d'un standard d'indexation universel et ouvert. Dans P. Le Guern (dir.), *Libres opinions, Où va la musique?* (p. 167-179). Presses des MINES - TRANSVALOR.
- Bisaillon, J.-R. (2019a). Made in Québec | Indice de découvrabilité de la musique en ligne. Conférence annuelle - État des recherches 2017-2020, UQAM-LATICCE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4064177>
- Bisaillon, J.-R. (2019b, 15 mai). Typologie de l'offre musicale en streaming. Google Docs. <http://bit.ly/typologieLATICCE>
- Bisaillon, J.-R. (2019c, 22 mai). Spotify à cœur ouvert (Spotify Teardown). LATICCE - Wiki UQAM. <https://wiki.uqam.ca/pages/viewpage.action?pageId=64294664>
- Bortzmeyer, S. (2018). *Cyberstructure, L'Internet, un espace politique*. C & F Éditions. <https://cfeditions.com/cyberstructure/>
- Bouquillion, P. (2012). Concentration, financiarisation et relations entre les industries de la culture et industries de la communication. *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, (1). <https://doi.org/10.4000/rfsic.94>
- Bouquillion, P. (2014). Francophone Perspectives on Creative Industries and the Creative Economy. *Canadian Journal of Communication*, 39(1). <https://doi.org/10.22230/cjc.2014v39n1a2682>
- Bourgignon, J. (2021). *Internet, année zéro* (Éditions divergences). <https://www.editionsdivergences.com/livre/internet-annee-zero>

Brynjolfsson, E., Hu, Y. (Jeffrey) et Simester, D. (2011). Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail: The Effect of Search Costs on the Concentration of Product Sales. *Management Science*, 57(8), 1373-1386. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1371>

Canada. (2022, 16 juin). Projet de loi C-27 (44-1) émanant du Gouvernement (Chambre des communes) - Première lecture - Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, c. C-27 (44-1) Chambre des communes du Canada.

<https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-27/premiere-lecture>

Canada. (2022, 2 février). Loi sur la diffusion continue en ligne c. C-11 441.

<https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-11/premiere-lecture>

Canada. (2020, 3 novembre). Projet de loi C-10 432 - Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois c. C-10 Chambre des communes du Canada.

<https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-10/premiere-lecture>

Canada. (2020). Projet de loi C-11 432 - Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois.

Canada, S. du C. du T. du. (2019, 5 février). Directive sur la prise de décision automatisée.

<https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592>

Canada, I. (2020c, 29 janvier). L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir (Rapport Yale) [Rapports de consultation]. Innovation, Sciences et Développement économique Canada. <http://www.ic.gc.ca/eic/site/110.nsf/fra/00012.html>

Canada, P. (2021, 26 février). Gouvernance du contenu numérique et fiducies de données — Diversité des contenus à l'ère numérique. aem.

<https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/diversite-contenus-ere-numerique/gouvernance-contenu-numerique-fiducies-donnees.html>

Cardon, D. (2015). À quoi rêvent les algorithmes, Nos vies à l'heure des big data. Éditions du Seuil et La République des Idées. <http://www.seuil.com/livre-9782021279962.htm>

Casemajor, N. et Sirois, G. (2021, août). La gouvernance des données d'usage - Enjeux éthiques et perceptions des publics dans les bibliothèques et archives. INRS.

Cervellin, M., Omiccioli, M., Haquenne, M., Gaudet-Labine, I., Joly, P., Favretti, E., Grenier, S. et Duperré, N. (2020, 9 septembre). L'effet des métadonnées sur les ventes de livres : analyse de la relation entre les métadonnées d'enrichissement et la vente de livres. Société de gestion de la banque de titres de langue française.

<http://btlf.ca/etude-de-leffet-des-metadonnees-sur-les-ventes-de-livres-analyse-de-la-relation-entre-les-metadonnees-denrichissement-et-la-vente-de-livres/>

Chamber of digital Commerce Canada. (2019). Élections 2019 - Une stratégie pour l'avenir : Élaboration d'un cadre national en matière de chaîne de blocs au Canada.

Coalition pour la diversité des expressions culturelles. (2021, 22 janvier). Propositions d'amendements au projet de loi C-10.

https://cdcc-dcde.org/fr/publications/propositions-damendements-au-projet-de-loi-c-10/?sft_thematiques=revision-lois

Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC). (2020, 16 décembre). Le défi de la découvrabilité - L'urgence d'agir pour défendre la diversité des expressions culturelles. <https://cdec-cdce.org/fr/publications/le-defi-de-la-decouvrabilite-lurgence-dagir-pour-defendre-la-diversite-des-expressions-culturelles/>

Colin, N. et Verdier, H. (2012). L'âge de la multitude. Armand Colin.

Crawford, K. (2016). Can an Algorithm be Agnostic? Scenes of Contest in Calculated Publics. *Science, Technology and Human Values*, 41(1), 77-92. <https://doi.org/10.1177/0162243915589635>

Cyanite. (2021, 2 septembre). How Do AI Music Recommendation Systems Work | Cyanite.ai. <https://cyanite.ai/2021/09/02/how-do-ai-music-recommendation-systems-work/>

Desjardins, D. (2016, 25 janvier). Découvrabilité - Vers un cadre de référence commun - Volet 1. Fonds des médias du Canada. <http://www.cmf-fmc.ca/fr/>

Element AI. (2020). Fiducies de Données - Un nouvel outil pour la gouvernance des données. Element AI & Nesta. https://hello.elementai.com/rs/024-OAQ-547/images/Fiducies_de_Donnees_FR_201914.pdf

Eriksson, M. (2020). The editorial playlist as container technology: on Spotify and the logistical role of digital music packages. *Journal of Cultural Economy*, 13(4), 415-427. <https://doi.org/10.1080/17530350.2019.1708780>

Eriksson, M., Fleischer, R., Johansson, A., Snickars, P. et Vonderau, P. (2019). Spotify teardown : inside the black box of streaming music. MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/books/spotify-teardown#.XHLQHCWzFk8.mendeley>

Europe. (2021, 4 mars). Work stream on Data. Expert Group for the EU Observatory on the Online Platform Economy. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=74070

Farchy, J. (2004). Le contournement du droit d'auteur dans l'univers numérique: Quelles solutions économiques ? *Questions de communication*, (5), 243-258. <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7115>

Farchy, J. et Denis, J. (2020). La culture des données - Intelligence artificielle et algorithmes dans les industries culturelles. Presses des Mines. <https://www.pressesdesmines.com/produit/la-culture-des-donnees/>

Farchy, J. et Méadel, C. (2013). Moteurs de recherche et référencement : chassez le naturel... *Hermès*, n° 66(2), 147. <https://doi.org/10.4267/2042/51568>

Farchy, J., Méadel, C. et Anciaux, A. (2017). Une question de comportement. *Recommandation des contenus audiovisuels et transformations numériques. Tic & société*, (Vol. 10, N° 2-3), 168-198. <https://doi.org/10.4000/ticetsociete.2136>

Filion, M. (2021). La gouvernance collaborative : Une voie d'avenir. Dans *Qu'est-ce que bien gouverner aujourd'hui?* (JFD Éditions, p. 10). https://c8562707-2fc0-4a72-a323-4d6a524fb487.filesusr.com/ugd/5e61e5_9d33e124f543462fa2a0323e653de417.pdf

Fiormonte, D., Numerico, T. et Tomasi, F. (2015). *The digital humanist : a critical inquiry* (D. Schmidt, trad.). punctum books.

Foucault, M. (1979). La Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979). <http://www.seuil.com/ouvrage/la-naissance-de-la-biopolitique-cours-au-college-de-france-1978-1979-michel-foucault/9782020324014>

France DINUM. (2021, 10 novembre). Plan d'action logiciels libres et communs numériques. <https://communs.numerique.gouv.fr/plan-action-logiciels-libres-et-communs-numeriques/>

France, Ministère de la Culture et de la Communication. (2021, 15 septembre). Feuille de route - Données et contenus culturels - Politique du ministère de la Culture pour la donnée, les algorithmes et les codes sources (Version 1). <https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-administrative/Feuille-de-route-Donnees-et-contenus-culturels>

Gagnon-Turcotte, S., Sculthorp, M. et Coutts, S. (2021, 1^{er} février). Les partenariats de données numériques : mettre les bases d'une gouvernance de données collaborative dans l'intérêt du public. OpenNorth. <https://opennorth.ca/fr/publicationdetail?id=1E9RHxMMIkHdNGj1a7GsZ>

Garneau, J.-F., Bézard, J.-M. et Reedha, R. C. (2021). Qu'est-ce que bien gouverner aujourd'hui? (JFD Éditions). <http://www.editionsjfd.com/boutique/autre-1240/quest-ce-que-bien-gouverner-aujourd'hui-10835>

Gauthier-Pilote, M. (2018, 12 août). L'informatique libre : pour une Stratégie numérique du Québec reposant sur des valeurs de liberté et de partage. FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre.

Gibert, M. (2020). Faire la morale aux robots: une introduction à l'éthique des algorithmes. Atelier 10. 1 vol. <https://boutique.atelier10.ca/products/d17-faire-la-morale-aux-robots-une-introduction-a-lethique-des-algorithmes-par-martin-gibert>

GOV.UK. (2019, 25 juillet). Interim report: Review into bias in algorithmic decision-making. Centre for Data Ethics and Innovation. <https://www.gov.uk/government/publications/interim-reports-from-the-centre-for-data-ethics-and-innovation/interim-report-review-into-bias-in-algorithmic-decision-making>

GOV.UK. (2020, 9 décembre). National Data Strategy - Policy Paper. Department for Digital, Culture, Media & Sport. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-national-data-strategy/national-data-strategy>

Guèvremont, V., Chehidi, F., Derome, L., Otasevic, I., Richer, I., Varin, C. et Kulesz, O. (2019, 10 décembre). Les mesures de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique : compte rendu des tendances et recommandations [Rapport de recherche]. Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. https://www.unescodec.chaire.ulaval.ca/sites/unescodec.chaire.ulaval.ca/files/rapport-decouvrabilite-10_decembre_2019_-_final.pdf

Harris, J. (2021, 15 mars). Tim Berners-Lee: 'We need social networks where bad things happen less'. The Guardian, section Life and style. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/mar/15/tim-berners-lee-we-need-social-networks-where-bad-things-happen-less>

Hulin, A.-S. (2020, 15 décembre). Introduction à la fiducie québécoise de données. Territoires innovants en Économie sociale et solidaire liaison et transfert.

<https://tiess.ca/introduction-a-la-fiducie-quebecoise-de-donnees/>

Ilie-Zudor, E., Kemény, Z., Van Blommestein, F., Monostori, L. et Van der Meulen, A. (2011). A survey of applications and requirements of unique identification systems and RFID techniques. *Computers in Industry*, 62(3), 227-252. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2010.10.004>

Kaitajärvi-Tiekso, J. (2021). Maria Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansson, Pelle Snickars, and Patrick Vonderau, Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music. *Transposition. Musique et Sciences Sociales*, (9).

<http://journals.openedition.org/transposition/5667>

Maaso, A. (2014, mars). User-centric settlement for music streaming - A report on the distribution of income from music streaming in Norway, based on streaming data from WiMP Music. Clouds & Concerts research group, University of Oslo, Norway.

www.cloudsandconcerts.com

Marty, F. (2019). La protection des algorithmes par le secret des affaires: Entre risques de faux négatifs et risques de faux positifs. *Revue internationale de droit économique*, t.XXXIII(2), 211.

<https://doi.org/10.3917/ride.332.0211>

Ministère de la Culture et de la Communication. (2015, décembre). Traçabilité des données numériques : Quels modèles pour la provenance des données numériques? État de l'art.

Molnar, C. (2019). *Interpretable Machine Learning - A Guide for Making Black Box Models Explainable*. <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>

Montaugé, F. et Longuet, G. (s. d.). Rapport de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique (7) [Session ordinaire de 2019-2020]. France SÉNAT.

O'Neil, C. (2017). *Weapons of Math Destruction : How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy* (Reprint édition). Broadway Books.

Open Data Institute. (2019). Data Trusts - How do we unlock the value of data while preventing harmful impacts. <https://theodi.org/project/data-trusts/>

Open Data Institute. (2020). Designing sustainable data institutions.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Pacouret, J. (2015). Logiques d'engagement des réalisateurs de films au sujet de la loi HADOPI: Effet de corps, effet de champ et division du travail de représentation professionnelle des cinéastes. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 206-207(1), 138.

<https://doi.org/10.3917/ars.206.0138>

Pacouret, J., Rioux, M. et Blais, N. (2020, février). La pandémie de covid-19 et les inégalités économiques du monde canadien de la culture - Agir via le droit d'auteur ? UQAM-CEIM-LATICCE.

Plamondon, J. (2019, 13 novembre). Bien documenter pour favoriser la découverte en ligne - Travailler avec les métadonnées. Fondation Jean-Pierre Perreault.

<https://espaceschoregraphiques2.com/wp-content/uploads/2019/12/Guide-me%CC%81tadone%CC%81es-FJPP.pdf>

Plamondon, J. (s. d.). Êtes-vous repérables? FIP, Sodec, TV5.
Plamondon_FIP_guide_websries_20171128_vf.pdf

Québec, Ministère de la Culture et des Communications du Québec. (2021, 20 avril). Guide de bonnes pratiques : découvrabilité et données en culture. Ministère de la Culture et Communications.

<https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide/Bonnes-pratiques-decouvrabilite-Guide.pdf>

Ramos Santana, I., Tardif, J. et Farchy, J. (2008). Jean Tardif, Joëlle Farchy, Les enjeux de la mondialisation culturelle: Paris, Éd. Hors Commerce, 2006, 395 p. Questions de communication, (14), 403-405. <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.1652>

Rapone, D. (2020, octobre). Le rôle central des plateformes de streaming musical dans l'accès et la découverte de la musique : 82 % de leurs utilisateurs ont recours à leurs outils de recommandation (22). HADOPI. www.hadopi.fr

Rioux, M., Bisailon, J.-R., Wells, G.-P., Desjardins, D., Grenier, J., Tétu, M. et Vincent, J. (2019). Découvrabilité des produits culturels en ligne. Un objectif prioritaire pour la coopération bilatérale France-Québec. Rapport réalisé pour le Ministère de la culture et des communications du Québec et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. UQAM-LATICCE-CEIM.

https://www.ceim.uqam.ca/IMG/pdf/ceim_laticce_de_couvrabilite_des_produits_culturels_en_ligne_un_objectif_prioritaire_pour_la_cooperation_bilaterale_france-quebec_2019.pdf

Rioux, M., Bisailon, J.-R., Wells, G.-P., Tétu, M. et Dubois-Paradis, S. (2021, 8 mars). Être ou ne pas être découvrable ? Présence, visibilité et recommandation des propositions culturelles en ligne : La musique et l'audiovisuel. UQAM-CEIM-LATICCE.

https://ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-ceim&id_article=13145

Rioux, M., Deblock, C., Gagné, G., Tchehouali, D., Fontaine-Stronski, K. et Vlassis, A. (2015). Pour une culture en réseaux diversifiée. Appliquer la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (CDEC) à l'ère du numérique. UQAM, Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation.

<https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/rapportcdecvfinale.pdf>

Rising, D. et Ortutay, B. (2019, 7 février). Germany to Facebook: Stop forcing users to share their data. Financial Post.

<https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/german-antitrust-authorities-restrict-facebook-data-use>

Schedl, M. (2019). Deep Learning in Music Recommendation Systems. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 5, 44. <https://doi.org/10.3389/fams.2019.00044>

Sharp, E. (2021, 29 septembre). Personal data stores: building and trialling trusted data services. BBC R&D. <https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2021-09-personal-data-store-research>

Shotwell, J. (2019, 2 mai). Spotify is adding « close to 40,000 tracks » per day. Here's what that means. Haulix Daily. <https://haulixdaily.com/2019/05/spotify-40000-tracks-per-day>

Stirling, A. (2007). A general framework for analysing diversity in science, technology and society. *Journal of The Royal Society Interface*, 4(15), 707-719.

<https://doi.org/10.1098/rsif.2007.0213>

- Tallec, S. (2019, octobre). Diversité et découvrabilité des contenus sur les plateformes SVOD : Le cas Netflix. Journées d'étude internationales sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, Montréal.
- Toledano, J. (2020). G+A+F+A : Reprenons le pouvoir! Odile Jacob.
- Troncy, R. et Bailly, R. (2016, décembre). Application des technologies 3.0 à la description des événements culturels. Ministère de la Culture et de la Communication.
<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Innovation-numerique/Donnees-publiques/Application-des-technologies-3.0-a-la-description-des-evenements-culturels>
- Troncy, R., Delahousse, J., Achichi, M., Lisena, P. et Todorov, K. (2018). DOREMUS: A Graph of Linked Musical Works. Dans D. Vrandečić, K. Bontcheva, M. C. Suárez-Figueroa, V. Presutti, I. Celino, M. Sabou, L.-A. Kaffee et E. Simperl (dir.), *The Semantic Web – ISWC 2018* (vol. 11137, p. 3-19). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00668-6_1
- Turner, F. (2012). *Aux sources de l'utopie numérique : De la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brand, un homme d'influence (Whole Earth Catalog)* (L. Vannini, trad.). C & F Éditions.
<https://cfeditions.com/utopieNumerique/>
- UNESCO. (2015). Textes fondamentaux de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. UNESCO, Section de la diversité des expressions culturelles, Secteur de la Culture.
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/convention2005_basictext_fr.pdf
- van den Broek, T. et van Veenstra, A. F. (2015). Modes of Governance in Inter-Organizational Data Collaborations. *AIS Electronic Library (AISel)*, (188), 13.
- Van Eeten, M. (2009). Where is the Governance in Internet Governance? Dans *4th Annual Giganet Symposium* (p. 1-26).
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444812462850>
- Vesnic-Alujevic, L., Stoermer, E., Rudkin, J.-E., Scapolo, F., Kimbell, L., European Commission et Joint Research Centre. (2019). The future of government 2030+: a citizen centric perspective on new government models. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/145751>
- Vlassis, A., Rioux, M. et Tchéhouali, D. (2020). *La culture à l'ère du numérique : Plateformes, normes et politiques*. Presses Universitaires de Liège.
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_22422/la-culture-a-lere-du-numerique
- Wells, G.-P. (2018, 5 septembre). Analyse des modèles d'affaires des plateformes numériques d'écoute en ligne. UQAM-CEIM-LATICCE.
https://ieim.uqam.ca/IMG/pdf/analyse_mode_le_d_affaires_gpw.pdf
- Wells, G.-P. (2020, 3 décembre). Analyse du projet de loi C-10 sous l'angle des entreprises couvertes et de la découvrabilité. UQAM-CEIM-LATICCE.
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- Winseck, D. (2021a). The Broken Internet and Platform Regulation: Promises and Perils. *Journal of Digital Media and Policy*, 24.

Winseck, D. (2021b, 2 juin). Bill C-10 and the Future of Internet Regulation in Canada. Centre for International Governance Innovation.

<https://www.cigionline.org/articles/bill-c-10-and-the-future-of-internet-regulation-in-canada/>

Wylie, M., Sculthorp, M., Gagnon-Turcotte, S. et Chatwin, M. (2021, juillet). A Promising Path to Developing Data Governance in the Performing Arts Sector: Exploring Charters and Principles for Data Governance. Open North and Canadian Association for the Performing Arts (CAPACOA).

https://assets.ctfassets.net/e4wa7sgik5wa/6RQx8YpJuTcqUzM6r1Tm6p/ea9c44a344fdec4ec68314080efd36d1/LDFI_EN-Final-WEB.pdf

Yan, Z. et Holtmanns, S. (2007). Trust Modeling and Management: from Social Trust to Digital Trust, 27.

Yates, P. S. J., Carmi, D. E., Lockley, D. E., Wessels, P. B. et Pawluczuk, D. A. (s. d.). Understanding Citizens Data Literacies Research Report, 125.

Yeh, A. (2017, 15 mai). Recommandé pour vous : les algorithmes, ennemis de la découvrabilité ? [Blogue de Franceinfo]. Meta-media | La révolution de l'information.

<https://www.meta-media.fr/2017/05/15/recommande-pour-vous-les-algorithmes-ennemis-de-la-decouvrabilite.html>

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (1 edition). PublicAffairs.

(2021, 15 juin). Digital Technologies: Building Global Trust.

<https://www.youtube.com/watch?v=IOc7Lo4ACEs>